

Харитонов В.И.
Павлова Л.А.
Ли С.

**КИТАЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА:
ВОЗМОЖНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИИ ***

Ключевые слова: традиционные медицинские системы (ТМС), традиционная китайская медицина (ТКМ), профессиональные специалисты ТКМ, подготовка (образование) специалистов ТКМ, университетское образование, специалисты ТКМ в России, ТКМ в западных странах, международное сотрудничество, образование и наука в сфере ТКМ

Аннотация: В предлагаемом тексте рассматриваются вопросы функционирования в Китае традиционной китайской медицины (ТКМ) с целью анализа ситуации развития и продвижения этих услуг на западный рынок, роли в этом процессе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Авторы акцентируют внимание на проблеме подготовки специалистов ТКМ в Китае – для работы внутри страны и в других странах мира, а также на проблеме вузовского образования для иностранных специалистов. Затрагивается вопрос сотрудничества России и Китая, в частности, в плане развития и распространения ТКМ в РФ, организации процесса подготовки специалистов ТКМ для России. Как пример конкретного сотрудничества анализируется деятельность Центра по развитию и применению традиционной китайской медицины (Москва).

* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (РГНФ) № 17-01-00434-ОГН-А

Валентина Харитонов беседует с Людмилой Павловой и Сянмей Ли

Преамбула

Проблема распространения в современной России неконвенциональной медицины связывается обычно с исконным существованием у разных народов страны *народной медицины* в её разноэтничных вариантах (Бромлей, Воронов 1976; Харитонов 2014 и др.), духовных практик – знахарского, колдовского, шаманского целительства, а также современного *народного целительства* и различных нео-феноменов. Среди этого многообразия предложений оздоровления, профилактики и лечения особо выделяются традиционные медицинские системы (ТМС), представители которых – врачи и иной медицинский персонал – приезжают к нам из различных восточных стран (Китая, Индии, Вьетнама, Кореи и т.д.) в последние годы в большом количестве. В нашей стране мы давно уже пытаемся об-

суждать тему интеграции медицинских систем, практик и методов (см., например: Хари-тонова, 2009), но пока государственная система здравоохранения слабо продвигается в своих решениях этих вопросов: на законодательном уровне начали готовить некие предложения о внедрении ТСМ в нашу медицину совсем недавно (см., например: Комплементарная медицина... 2015 и др.). В настоящее время ситуация с интеграцией выглядит, скорее, как коммерческий проект, стихийно развивающийся на неотлаженном рынке (Хари-тонова 2018).

Однако страны, где ТСМ, исходно связанные с местной традиционной медициной и порожденные ею, быстро развиваются, т.е. страны, заинтересованные в продвижении своей медицины такого типа на наш рынок, сейчас очень активно начали на нем свою деятельность, пытаясь первыми – по понятным причинам – организовать здесь работу официально, в контакте с Минздравом и другими государственными структурами. Наиболее активен в этом отношении Китай. Китайская традиционная медицина в определенном смысле – в варианте иглорефлексотерапии – неплохо нам знакома, она была привнесена в нашу страну достаточно давно, ещё в 1970-е годы. Но это было всего лишь использование частного, основательно адаптированного метода. Сейчас же речь идет о том, чтобы начать активно и продуктивно взаимодействовать с китайской стороной по вопросам подготовки в области КТМ российских специалистов-медиков, приглашения китайских специалистов в нашу страну при создании законодательной платформы для их официальной работы у нас. Речь идет о совместной образовательной и научной деятельности в различных сферах – не только профилактики и лечения, но и фармакологии, например.

О том, что именно представлено как КТМ в самом Китае, как традиционная медицина вписана в современные здравоохранительные и образовательные реалии, а также каким образом КТМ продвигается в разные страны мира, в том числе при активной поддержке и помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (Народная медицина... 1980; Стратегия ВОЗ... 2001; Стратегия... 2001; Стратегия... 2013), я решила поговорить с двумя представителями одного из ведущих медицинских центров, предлагающего нам услуги КТМ – Центра по развитию и применению традиционной китайской медицины в Москве: советником центра Людмилой Анатольевной Павловой (российской гражданкой) и референтом этого центра китаянкой Сянмей Ли.

В.Х.: Уважаемые коллеги, в нашей прошлой беседе мы довольно подробно обсудили вопрос о особенностях подготовки специалистов ТКМ в Китае¹. Я хотела бы уточнить

сейчас для наших читателей количественные показатели, которые позволят представить, насколько широко эта медицинская система распространена в самом Китае?

С.Л.: В Китае традиционная китайская медицина очень популярна и широко распространена. Для нас эта медицина является составной частью нашей системы здравоохранения. Каждый человек может выбирать, где и как он хочет получать медицинскую помощь – у врачей европейской медицины или у врачей нашей традиционной медицины – КТМ. Это можно не только выбирать, но можем и сочетать помощь разных специалистов. Очень многие люди обращаются к врачам КТМ. Вот это видела и знает Людмила Анатольевна, она бывала в Китае и наблюдала это.

Л.П.: В Китае традиционная китайская медицина является составной частью национальной системы здравоохранения. Это значит, что она обладает всеми ее атрибутами: имеется нормативно-правовая база, регулирующая функционирование традиционной китайской медицины в стране, существует многоуровневая система подготовки специалистов; работают больницы, поликлиники, аптеки. И, разумеется, проводятся научные исследования. Так, например, один из Нобелевских лауреатов последнего времени (2015 г.) – китайка, фармаколог Ту Юю; она работает в Академии традиционной китайской медицины с 1959 г. Это единственная женщина Нобелевский лауреат в Китае. Она занимается изучением растений, используемых в традиционной китайской медицине. Именно благодаря древним трактатам, ей удалось узнать о ценных свойствах нового вещества для лечения малярии – артемизинина. На основе этих исследований создано мощнейшее лекарственное средство против такого серьезного заболевания.

В.Х.: История формирования ТКМ не проста. Как принято считать, китайской медицине не менее пяти тысяч лет. Но она пережила не только время своего развития и процветания, были и сложные периоды ее существования.

С.Л.: Да, действительно, это так. Не буду говорить об очень древних временах, но напомним о том, что происходило буквально за два прошедших столетия. Когда в Китай в конце XIX века пришли иностранцы, то наша медицина стала меньше использоваться, она пришла в упадок. А в начале XX столетия всё ухудшилось ещё значительно. При Гоминдановском правлении², с 1912 по 1949 годы, эта медицина вообще была фактически запрещена. И только с приходом к власти Коммунистической партии Китая она снова стала развиваться.

Эта медицина претерпела разные изменения, но в конце концов она была признана и вышла на официальный уровень. В 1986 году у нас в стране было учреждено Государственное управление по делам традиционной китайской медицины, а в 1988 году появи-

лось Государственное управление по делам традиционной китайской медицины и фармакологии. Но наиболее значимый документ о ТКМ – «Закон Китайской Народной Республики о традиционной китайской медицине» – был принят на 25-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва в Пекине 25 декабря 2016 года, а вступил в силу с 1 июля 2017 года.

В.Х.: Существуют ли какие-то профессиональные стандарты для ТКМ у вас в стране?

С.Л.: Да, существуют. Они были разработаны и утверждены в первой половине 90-х годов: это «Критерии постановки диагноза и эффективности лечения заболеваний и синдромов ТКМ» (на английском документ называется «Criteria of diagnosis and therapeutic effect of diseases and syndromes in traditional Chinese medicine»). Этот документ был опубликован 28 июня 1994 года, а вступил в действие первого января 1995 года.

В.Х.: Я правильно понимаю, что на основе именно этого документа работают все медицинские учреждения Китая, где оказывается помощь по системе ТКМ, и точно также должен работать любой дипломированный специалист, где бы он не оказывал помощь?

С.Л.: Да, Вы правильно это понимаете. У нас сейчас по статистике работают 3966 больниц ТКМ, в которых практикуют не менее 452 000 врачей ТКМ. И есть ещё не менее 42 528 амбулаторий ТКМ. Кстати, обучаются сейчас специальностям ТКМ в 42-х учебных заведениях 752 000 студентов.

В.Х.: Студенты – это вся обучающаяся молодежь? Давайте напомним читателям, что в Китае будущие специалисты ТКМ обучаются 5 лет в системе бакалавриата, потом ещё 3 года в магистратуре и могут учиться 3 года в докторантуре. При этом они уже на третьем курсе начинают получать практические навыки, проходя профессиональную практику в клиниках.

С.Л.: Да, но они ещё обязаны после обучения практиковать 3 года под руководством опытных врачей в различных отделениях больницы, только после этого наши специалисты считаются полноценными врачами.

В.Х.: Таковы правила во всех учебных заведениях? Кстати, сколько у вас учебных заведений, где готовят специалистов?

С.Л.: На сегодняшний день в Китае работает 42 высших учебных заведения, специализирующихся на ТКМ (в их числе 20 университетов ТКМ, 5 институтов ТКМ, 8 независимых институтов, 8 специальных школ ТКМ, 1 высшее профессиональное училище ТКМ).

В.Х.: Простите, Людмила Анатольевна, Вы можете уточнить, как эти учебные заведения соотносятся с нашими? Например, что такое «независимый институт» или «специальная школа ТКМ»?

Л.П.: Хочу пояснить: термин «независимый» институт в Китае относится к частным учебным заведениям.

В.Х.: Сянемей, Вы говорили о специализированных учебных заведениях. А в тех вузах, где преподается западная медицина, есть место для ТКМ?

С.Л.: Да, у нас в 107 вузах, специализирующихся на западной медицине, учреждена специальность «традиционная китайская медицина». И укажу сразу общее число немедицинских вузов и исследовательских институтов, учредивших специальность «традиционная китайская медицина» – их 145. Это немало для Китая.

В.Х.: Людмила Анатольевна, я хотела бы спросить Вас: как, на Ваш взгляд, сочетается западная медицина и ТКМ в Китае? ТКМ в равном положении или преобладает – и количественно, и, так сказать, качественно, по спросу на неё?

Л.П.: Прекрасно сочетается. Я не стала бы говорить о преобладании той или иной медицины. Это другое. В зависимости от ситуации, либо сам пациент выбирает к какому врачу ему идти, либо врач может рекомендовать ту или иную систему. Врачи ТКМ прекрасно ориентируются в современных методах диагностики, и могут сначала направить в лабораторию или обратиться к инструментальным методам анализа: рентгену, МРТ и другим. Кроме того, благодаря развитию науки, многие методы диагностики ТКМ получили количественное значение.

В.Х.: Ни для кого не секрет, что китайская медицина в настоящее время очень широко представлена и в других странах мира. Причем именно ТКМ, в отличие от иных традиционных медицинских систем, даже, казалось бы, столь популярной индийской аюрведы, чаще разрешается к применению в варианте комплементарной медицины в европейских странах, например. Насколько широко, согласно китайской статистике, ТКМ распространена в мире и насколько прочно она внедряется в систему здравоохранения других стран?

С.Л.: По статистическим данным ТКМ распространена в 183 государствах, но она там находится в различном положении. Только в 29 странах существует законодательство, регулирующее ТКМ и лишь в 18 из них ТКМ ввели в систему медицинского страхования.

В.Х.: Но, согласитесь, что 18 стран – это много, это хороший показатель, ведь мы с Вами говорим о китайской медицине как иноземной медицине в этих странах, да ещё и медицине традиционной, а не современной биомедицине.

А в самом Китае ТКМ как-то совершенствуется? Что делается для ее дальнейшего продвижения и на родине, и в других странах?

С.Л.: Да, конечно, совершенствуется. Правительство КНР уделяет большое внимание развитию ТКМ. У нас ТКМ уделяется внимание даже в Конституции КНР, где говорится о том, что: «Китайская и западная медицина должны иметь равные права. Государство постоянно должно поддерживать оба направления».

В 2003 году для продолжения преемственности и развития традиционной медицинской науки, а также для защиты и стимуляции связанной с ТКМ отрасли промышленности Госсовет КНР опубликовал специальный «Регламент функционирования традиционной китайской медицины КНР и поддержки развития ТКМ».

Недавно, 25 декабря 2016 года, 12-ый созыв Постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей в ходе 25-ой конференции одобрил «Закон КНР о традиционной китайской медицине», который вступил в действие с первого июля 2017 года. Этот закон стал первым шагом в направлении государственной систематизации ТКМ. Он является важной вехой в истории развития медицины в Китае.

В.Х.: Как известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ещё с 1970-х годов обращает пристальное внимание на институализацию народных и традиционных медицинских, на развитие этих медицинских традиций в странах их бытования, на распространение в те страны, где в этом есть необходимость. Китайская медицина – особенно в варианте современной традиционной медицинской системы – одна из наиболее значимых для такого продвижения на мировом рынке. Китай, конечно же, заинтересован в подобном медицинском экспорте. А что именно делается в стране для продвижения ТКМ в международных масштабах?

С.Л.: Сейчас для научного сотрудничества в области ТКМ в мире одна за другой создаются международные организации: Всемирная федерация китайской медицины и Всемирная федерация акупунктуры и прижигания – две крупнейшие и наиболее влиятельные организации такого типа. Штаб-квартиры обеих организаций находятся в Пекине.

Можно сказать, что с наступлением XXI века начался новый этап международного обмена и сотрудничества в области традиционной медицины. Проявились тенденции к модернизации, стандартизации, унификации и информатизации. Сейчас даже появились специальные международные документы по использованию ТКМ. Например, Административный совет по образованию Всемирной федерации китайской медицины принял и официально опубликовал «Мировой образовательный стандарт бакалавриата (pre-CMD)

ТКМ», что несомненно положительно скажется на развитии образования в области ТКМ во всем мире.

В.Х.: Вам помогает каким-то образом в этом Всемирная организация здравоохранения?

С.Л.: Да, конечно. ВОЗ, например, активно занимается стандартизацией ТКМ: там разрабатываются проекты стандартизации названий и местоположения акупунктурных точек, классификации болезней, присвоения им единых цифровых номеров. По этим направлениям достигнут заметный прогресс. В 2009 году ВОЗ впервые подняла вопрос включения используемой в традиционной медицине классификации заболеваний в систему «международной классификации заболеваний».

В.Х.: Как по-Вашему это сказывается на развитии ТКМ и ее продвижении в разные страны мира?

С.Л.: Сейчас лекарства, используемые в традиционной китайской медицине, экспортируются более чем в 160 стран, а примерный объем мирового рынка услуг в сфере ТКМ составляет 50 миллиардов долларов в год.

Имеющиеся статистические данные указывают на то, что в мире уже функционирует примерно 80 000 лечебных учреждений ТКМ, а их персонал насчитывает более 300000 работников. Согласно статистике, опубликованной в ходе Второго китайского форума «Развитие ТКМ», в Европе работает порядка 15000 иглорефлексотерапевтов, в Азии – 50000, в Америке – не менее 120000.

Правительства таких стран как Австралия, Канада, Австрия, Сингапур, Вьетнам, Тайланд, ОАЭ, ЮАР уже полностью легализовали традиционную китайскую медицину.

Л.П.: Однако, следует заметить, что далеко не во всех странах лекарственные средства ТКМ рассматриваются именно, как лекарства. Они могут иметь статус биологически активной добавки. А это значит, что врач может только рекомендовать пациенту их прием, но не назначать.

В.Х.: Скажите, я правильно понимаю, что иностранные специалисты готовятся в основном в Китае? По крайней мере, проходят там длительные стажировки и сертификацию по определенным специализациям. Будет ли осуществляться подготовка специалистов ТКМ в тех странах, которые ее активно заимствуют?

С.Л.: Китай – родина ТКМ, где уже давно сформировалась система высшего образования в данной сфере, поэтому КНР будет продолжать играть важную роль в подготовке кадров для международных/иностраных образовательных программ в области ТКМ. Пользуясь своим опытом в области подготовки иностранных студентов, Китайские вузы будут развивать международные образовательные программы в области ТКМ с вузами

других стран. Официальное образование по программам изучения ТКМ будет развиваться в новых странах; как следствие, будут строиться и больницы ТКМ.

В ближайшее время международный обмен и сотрудничество в области образования в сфере ТКМ будет углубляться и расширяться, в том числе по направлению написания и перевода учебных пособий, что требует совместной работы китайских и иностранных коллег.

Стандартизация высшего образования в сфере ТКМ на мировой арене в ближайшие годы, судя по всему, ускорится, а уровень преподавания будет повышаться. В целом, уже сейчас можно говорить о том, что образование в сфере ТКМ актуально для многих стран и народов, в ближайшее время эта тенденция будет только усиливаться.

В.Х.: Людмила Анатольевна, Вы можете уточнить, что делается или планируется делать в ближайшее время в этом отношении в России? У нас будут готовить специалистов ТКМ?

Л.П.: Прежде чем готовить специалистов ТКМ, необходимо определиться с самой ТКМ в Российской Федерации. На сегодняшний день этот вопрос не решен. Под вывеской «Клиника традиционной китайской (восточной) медицины», как правило, функционирует клиника, имеющая лицензию по оказанию медицинских услуг в области рефлексотерапии. То есть, в Российской Федерации исторически сложилась такая ситуация, когда из медицинской системы, которой является ТКМ, изъята и применяется только одна часть – иглоукалывание.

Ситуация с отсутствием правового статуса ТКМ, кроме того, еще и чревата наличием на рынке псевдоспециалистов. Особенно это актуально в провинции, где по-настоящему не знают, как выглядит диплом врача ТКМ. Но в России врач традиционной китайской медицины может работать только, я подчеркиваю, консультантом, а не практикующим врачом.

Однако потребность общества в ином, отличном от биомедицинского подходе, чрезвычайно высока. Это осознают сами российские врачи. Многие по своей инициативе едут учиться в Китай, в ряде наших медицинских вузов появились дополнительные образовательные программы по ТКМ.

Но впереди очень большой путь.

В.Х.: Снямей, как Вы считаете, что необходимо сделать в России для скорейшего внедрения у нас ТКМ?

С.Л.: Каждая область знаний, каждая наука, развивается согласно определенным правилам и законам, и ключевую роль здесь играет образование. Поэтому в России чрез-

вычайно важно создание высшего образования в области ТКМ. При этом вхождение ТКМ в систему официального высшего образования – гарантия развития ТКМ в качестве науки и в качестве рынка услуг. Для развития ТКМ как таковой России необходимо стимулировать развитие межвузовского сотрудничества наших стран. Работа на высшем уровне, государственная поддержка укрепления сотрудничества в области образования – гарантия стабильного развития отрасли. И конечно же, вам будет необходима мобилизация социальных ресурсов для создания квалифицированных кадров ТКМ.

Развитие науки ТКМ идет рука об руку с клинической работой, однако, инициатив отдельных предпринимателей, открывающих частные клиники, недостаточно для того качественного скачка, который необходимо совершить ТКМ в России. Мы знаем, что в России существует немало частных клиник ТКМ, но работа этих клиник ведется как бы изолированно от основной системы здравоохранения; есть сложности с вхождением ТКМ в эту систему. Нет законодательного регулирования ТКМ, сейчас китайская медицина находится в «свободном плавании», где ей никто не управляет. В таких условиях трудно говорить о развитии и повышении популярности этой медицины среди населения. В то же время, начав развивать профильное образование и создав кадровые ресурсы, чья деятельность регулировалась бы российским законодательством, мы сможем двинуться в правильном направлении. От развития образования зависит судьба традиционной китайской медицины в России.

В.Х.: Как Вы считаете, что можно сделать у нас при нашей нынешней образовательной системе и системе подготовки медицинских кадров в наших университетах для того, чтобы мы быстро могли изменить ситуацию с ТКМ?

С.Л.: В ходе более полувека развития китайское образование в сфере ТКМ стало цельной системой, на базе которой удобно проводить как образовательные программы, так и исследования. Международное сотрудничество тоже находится в прекрасной форме. Для быстрого развития ТКМ в России необходим импульс, который возможно получить, сотрудничая с китайскими вузами, пользуясь имеющимися в Китае превосходными образовательными ресурсами, создавая общие учебные программы, воспитывая новое поколение высококвалифицированных специалистов интегративной медицины, понимающих как западную, так и китайскую медицинскую науку. Такое сотрудничество снабдит Россию необходимыми высококвалифицированными кадрами для клинической, образовательной и исследовательской работы.

Совместные проекты в области образования могут создаваться по модели «N+N», что значит создание общего учебного плана двумя вузами, в каждом из которых обучаю-

щиеся по данной программе студенты будут заниматься N лет. Такие программы подразумевают взаимозачет учебных баллов и признание выданных вузом-партнером ученых степеней и других аттестационных документов. По прохождении программы студенты получают дипломы обоих вузов.

При таком сотрудничестве важно хорошо планировать совместные проекты, что позволит работать в рамках законодательства обеих стран, следовать обозначенному правительством курсу развития образования. Правильное планирование также позволит обеспечить проект необходимыми ресурсами: педагогами, образовательными материалами, базами для стажировок.

В.Х.: Людмила Анатольевна, а Вы как считаете? Что можно сказать на этот счет, зная изнутри нашу ситуацию?

Л.П.: Мы должны объяснять и наглядно показывать сильные стороны ТКМ. В настоящее время тот опыт, который накопила мировая биомедицинская система (система западной медицины), свидетельствует о необходимости использования и иных приемов, например, из арсенала ТКМ, а также других традиционных медицинских систем.

В.Х.: Сянмей, Вы говорили ранее о мобилизации социальных ресурсов в нашей стране для создания у нас ТКМ – что Вы имели в виду?

С.Л.: Деятельность по мобилизации социальных ресурсов – один из основных каналов их – ресурсов – возобновления. Посредством совместного создания профильных структур, расширения и организации образовательных клинических баз, где обучение ТКМ может проходить путем наблюдения за работой опытного врача, возможно повышать интеграцию практической и теоретической частей образовательного процесса, а также стимулировать стандартизацию рынка услуг ТКМ. Пример организации, выполняющей такую функцию, – ООО «Центр по развитию и применению традиционной китайской медицины», созданный под эгидой Государственного управления по делам традиционной китайской медицины КНР и выполняющий функцию международной клинической базы традиционной китайской медицины. В России центр помогает развивать образование в сфере ТКМ, а также стимулирует российско-китайское межвузовское сотрудничество.

В.Х.: Людмила Анатольевна, я прошу Вас немного рассказать о центре, о котором идет речь, именно в нём Вы и Сянмей работаете, и именно он, как я понимаю, является ведущей организацией по продвижению ТКМ в России в настоящее время?

Л.П.: Центр по развитию и применению традиционной китайской медицины, а также клиника ТКМ на его основе, созданы четыре года тому назад. За это время сотрудники Центра участвовали в различных научных и публичных мероприятиях. Мы поддерживаем

профессиональные контакты с рядом медицинских вузов. Это очень сложно, необходимо каждый день преодолевать предубеждения против ТКМ и действовать в рамках закона.

Кстати, данное интервью мы также рассматриваем, как частицу нашей деятельности. Спасибо, Вам, Валентина Ивановна, за предоставленную возможность.

В.Х.: Дорогие коллеги, я вас тоже благодарю за такой интересный материал, который, несомненно, будет не только полезен нашим читателям, но и послужит хорошей информацией о традиционной китайской медицине, ее применении и развитии в Китае и в других странах мира – о ее продвижении на международный рынок и о возможностях официального включения ТКМ в систему медицинских услуг в нашей стране.

Примечания:

¹ Одна из бесед тех же авторов о КТМ под названием «Современный человек и традиционная медицина: подготовка специалистов ТКМ» была опубликована в предыдущем (2018 № 1 (15)) номере журнала «МАиБ».

Библиография

Бромлей, Ю.В., Воронов, А.А. (1976) Народная медицина как предмет этнографических исследований, *Советская этнография*, № 5, с. 3–18

Комплементарная медицина: состояние и перспективы правового регулирования (2015). М.: Издание Государственной Думы. 2015, 80 с.

Народная медицина. Доклад секретариата (2003) / Всемирная организация здравоохранения пятьдесят шестая сессия А56/18 Всемирной ассамблеи здравоохранения 31 марта 2003 г. Пункт 14.10 предварительной повестки дня [Электронный ресурс] // Docme. [online] Available at:<http://www.docme.ru/doc/906418/narodnaya-medicina> (дата обращения: 15.09.2018).

Народная медицина: пути содействия и развития: Доклад Всемирной организации здравоохранения (1980). М., 90 с.

Стратегия Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в области народной медицины 2014–2023 гг. (2013) [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. [online] Available at:http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/ru/ (дата обращения: 15.09.2018).

Стратегия Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в области народной медицины 2002–2005 гг. (2001) [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. [online] Available at:http://www.who.int/publications/list/who_edm_trm_2001_1/ru/ (дата обращения: 15.09.2018).

Стратегия ВОЗ в области народной медицины 2002–2005 гг. (2001) Женева : Всемирная организация здравоохранения. 67 с.

Харитоновна, В.И. (2009) Интеграция медицинских систем: идея, практика, человеческий фактор, *Проблемы сохранения здоровья в условиях Севера и Сибири: Труды по меди-*

цинской антропологии / Отв. ред. В.И. Харитонова; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН. М., ОАО «Типография «Новости»», с. 275–286.

Харитонова, В.И. (2014) Неконвенциональная медицина в современной России, *Медицинская антропология и биоэтика*, № 1(7). <http://www.medanth-ro.ru/?p=2017%С2%A0>

Харитонова, В.И. (2018) Традиционная медицина в России: насущная необходимость или коммерческий проект? *Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 12: между биофилософией и биоэтикой: сборник статей*. М.: Изд-во «Социально-гуманитарные знания», с. 38–43.

Харитонова, В.И., Павлова, Л.А., Ли, С. (2018) Современный человек и традиционная медицина: подготовка специалистов ТКМ, *Медицинская антропология и биоэтика*, № 1 (15). http://www.medanthro.ru/?page_id=3791

Keywords: traditional medical systems (TMS), traditional Chinese medicine (TCM), TCM specialists, preparation (education) of TCM specialists, university education, TCM specialists in Russia, TCM in Western countries, international cooperation, education and science in TCM

Abstract: The proposed text deals with the functioning of traditional Chinese medicine (TCM) in China in order to analyze the development situation and the promotion of these services in the western market, as well as the role of the World Health Organization (WHO) in this process. The authors focus on the problem of training TCM specialists in China - for work inside the country and in other countries of the world, and on the problem of University education for foreign specialists. The question of cooperation between Russia and China is touched on, in particular, in terms of the development and distribution of TCM in the Russian Federation, and the organization of the process of preparing TCM specialists for Russia. As an example of specific cooperation, the activities of the Center for the Development and Application of Traditional Chinese Medicine (Moscow) are analyzed.

© 2018 В.И. Харитонова, Л.А Павлова, С. Ли

© 2018 редакция журнала «МАиБ»